

EFICIÊNCIA DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E DE POLÍMERO NO TRATAMENTO DE ÁGUA EM ETA NO DISTRITO DE XUCURU - BELO JARDIM-PE

EFICIENCIA DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y POLÍMERO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA EN PTAR DEL DISTRITO DE XUCURU - BELO JARDIM-PE

EFFICIENCY OF HYDROGEN PEROXIDE AND POLYMER IN WATER TREATMENT IN WTP IN THE DISTRICT OF XUCURU - BELO JARDIM-PE

Camila Daniele Ferreira dos Santos¹, Wedja de Souza Lins², Silvanete Severino da Silva³ e André Queiroz Carvalho de Araújo⁴.

¹Bacharelada em Engenharia Química, UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, camila.daniele@ufrpe.br, 0009-0003-3601-2097;

²Bacharelada em Engenharia Química, UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, wedja.lins@ufrpe.br, 0009-0009-6075-3868;

³Doutorado em Engenharia Agrícola, UFRPE/UABJ, Belo Jardim, Brasil, silvanete.silva@ufrpe.br, 0000-0002-3167-0811;

⁴Licenciatura Plena em História, Técnico Química da COMPESA, Belo Jardim, Brasil, andrequeiroz@compesa.com.br, 0009-0004-5611-1153.

Eixo Temático 03 – Tecnologias para abastecimento de água
Aspectos de qualidade: caracterização e monitoramento de águas para consumo humano.

Eje Temático 03 – Tecnologías de Abastecimiento de Agua
Aspectos de calidad: caracterización y monitoreo del agua para consumo humano.

Thematic Axis 03 – Water Supply Technologies
Quality aspects: characterization and monitoring of water for human consumption.

RESUMO

O acesso à água potável de qualidade representa um desafio significativo em regiões do semiárido brasileiro, onde a escassez hídrica e as limitações das estações de tratamento comprometem a segurança hídrica e a saúde pública. Nesse contexto, torna-se essencial avaliar alternativas que promovam maior eficiência e sustentabilidade nos processos de clarificação da água. O objetivo deste estudo foi comparar a eficiência do peróxido de hidrogênio (H₂O₂) e do polímero catiônico como auxiliares no tratamento de água em uma estação do tipo manta de lodo, localizada no distrito de Xucuru, Belo Jardim – PE. A pesquisa foi conduzida segundo os protocolos do *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (24^a ed., 2023), com monitoramento de parâmetros físico-químicos como pH, turbidez e cor aparente. Ensaios de coagulação/floculação foram realizados em Jar Test, aplicando diferentes dosagens de H₂O₂ e polímero catiônico em combinação com sulfato de alumínio, principal coagulante utilizado pela ETA. Os resultados demonstraram que a aplicação de H₂O₂, em concentrações entre 0,2 e 1,2 mg/L, favoreceu a redução de matéria orgânica e dispensou a necessidade de pré-cloração. A dosagem de 0,6 mg/L destacou-se como a mais eficiente, atingindo valores de turbidez de 0,348 NTU e cor de 7,7 uC. Já o uso do polímero catiônico (5 mg/L), combinado a 80 mg/L de sulfato de alumínio, resultou em turbidez de 0,292 NTU e cor de 6,7 uC. Conclui-

se a viabilidade técnica do emprego dessas substâncias coadjuvantes como alternativa promissora para otimizar o tratamento de água em ETAs de pequeno porte, capazes de tornar o processo mais eficiente, reduzir o uso do sulfato de alumínio, contribuir para a redução dos efeitos ambientais, assegurar a qualidade contínua da água tratada, atender à Portaria GM/MS nº 888/2021, fortalecer a proteção da saúde pública e promover um equilíbrio sustentável entre eficiência operacional e responsabilidade socioambiental no saneamento.

Palavras-chave: Saneamento rural, Tratamento de Água, Manta de Lodo, Semiárido

RESÚMEN

El acceso a agua potable de calidad representa un desafío significativo en las regiones semiáridas de Brasil, donde la escasez de agua y la limitada disponibilidad de plantas de tratamiento comprometen la seguridad hídrica y la salud pública. En este contexto, es fundamental evaluar alternativas que promuevan una mayor eficiencia y sostenibilidad en los procesos de clarificación del agua. El objetivo de este estudio fue comparar la efectividad del peróxido de hidrógeno (H_2O_2) y un polímero catiónico como coadyuvantes en el tratamiento del agua en una planta de tratamiento de lodos de manto de lodos ubicada en el distrito de Xucuru, en Belo Jardim, Pernambuco. La investigación se realizó de acuerdo con los protocolos de los Métodos Estándar para el Examen de Agua y Aguas Residuales (24.ª ed., 2023), con monitoreo de parámetros fisicoquímicos como pH, turbidez y color aparente. Se realizaron pruebas de coagulación/floculación mediante una prueba de jarra, aplicando diferentes dosis de H_2O_2 y polímero catiónico en combinación con sulfato de aluminio, el principal coagulante utilizado por la planta de tratamiento de aguas residuales. Los resultados demostraron que la aplicación de H_2O_2 , en concentraciones entre 0,2 y 1,2 mg/L, favoreció la reducción de materia orgánica y eliminó la necesidad de precloración. La dosis de 0,6 mg/L resultó ser la más eficiente, logrando valores de turbidez de 0,348 NTU y un color de 7,7 μ C. El uso del polímero catiónico (5 mg/L), combinado con 80 mg/L de sulfato de aluminio, resultó en una turbidez de 0,292 NTU y un color de 6,7 μ C. Se concluye la viabilidad técnica de utilizar estas sustancias adyuvantes como una alternativa prometedoras para optimizar el tratamiento de agua en plantas de tratamiento de agua de pequeña escala, capaz de hacer más eficiente el proceso, reducir el uso de sulfato de aluminio, contribuir a la reducción de los efectos ambientales, garantizar la calidad continua del agua tratada, cumplir con la Ordenanza GM/MS No. 888/2021, fortalecer la protección de la salud pública y promover un equilibrio sostenible entre la eficiencia operativa y la responsabilidad socioambiental en el saneamiento.

Palabras clave: Saneamiento rural, Tratamiento de agua, Manto de lodos, Región semiárida

ABSTRACT

Access to quality drinking water represents a significant challenge in Brazil's semiarid regions, where water scarcity and limited treatment plants compromise water security and public health. In this context, it is essential to evaluate alternatives that promote greater efficiency and sustainability in water clarification processes. The objective of this study was to compare the effectiveness of hydrogen peroxide (H_2O_2) and cationic polymer as water treatment aids in a sludge blanket treatment plant located in the Xucuru district of Belo Jardim, Pernambuco. The research was conducted according to the protocols of the Standard Methods for the

Examination of Water and Wastewater (24th ed., 2023), with monitoring of physicochemical parameters such as pH, turbidity, and apparent color. Coagulation/flocculation tests were performed using a jar test, applying different dosages of H₂O₂ and cationic polymer in combination with aluminum sulfate, the main coagulant used by the WTP. The results demonstrated that the application of H₂O₂, at concentrations between 0.2 and 1.2 mg/L, favored the reduction of organic matter and eliminated the need for pre-chlorination. The dosage of 0.6 mg/L stood out as the most efficient, achieving turbidity values of 0.348 NTU and color of 7.7 uC. The use of the cationic polymer (5 mg/L), combined with 80 mg/L of aluminum sulfate, resulted in a turbidity of 0.292 NTU and color of 6.7 uC. The technical feasibility of using these adjuvant substances as a promising alternative to optimize water treatment in small-scale WTPs is concluded, capable of making the process more efficient, reducing the use of aluminum sulfate, contributing to the reduction of environmental effects, ensuring the continuous quality of treated water, complying with Ordinance GM/MS No. 888/2021, strengthening the protection of public health and promoting a sustainable balance between operational efficiency and socio-environmental responsibility in sanitation.

Keywords: Rural sanitation, Water treatment, Sludge blanket, Semi-arid region

INTRODUÇÃO

O acesso à água potável de qualidade constitui um dos maiores desafios para regiões inseridas no semiárido brasileiro, onde a escassez hídrica, aliada às limitações estruturais das estações de tratamento, impacta diretamente a segurança hídrica e a saúde pública. Nesse cenário, a adoção de técnicas de tratamento mais eficientes e sustentáveis torna-se essencial para garantir a conformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, que regulamenta os limites de parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água destinada ao consumo humano.

Tradicionalmente, as estações de tratamento de água (ETAs) convencionais utilizam o sulfato de alumínio como coagulante principal no processo de clarificação. Embora amplamente empregado no Brasil, seu uso em dosagens elevadas pode gerar desvantagens, como aumento da produção de lodo, alteração da acidez da água e custos adicionais com correção de pH. Diante disso, pesquisas recentes têm buscado alternativas capazes de reduzir a dependência desse insumo sem comprometer a eficiência do processo. Entre as opções investigadas, destacam-se os coagulantes naturais obtidos de extratos de sementes (como moringa e mostarda), além da quitosana e de outros polímeros orgânicos que podem substituir, parcial ou totalmente, os sais metálicos convencionais.

Segundo Patrick Niquette et al. (2004), além de reduzir a toxicidade, esses insumos apresentam menor produção de lodo e custos mais acessíveis, configurando-se como

alternativas promissoras para o tratamento de água potável. Nesse mesmo sentido, estudos apontam que o uso de coagulantes orgânicos, como a quitosana, requer menores dosagens, gera menos resíduos e preserva a estabilidade do pH, sem comprometer a eficiência da clarificação (Yin 2010). Ensaios realizados por Renault et al. (2009) reforçam esse potencial ao demonstrarem que a quitosana modificada supera o desempenho de polieletrólitos comerciais, necessitando de menores dosagens para atingir a mesma eficiência.

Adicionalmente, Ahmad, Sumathi e Hameed (2006) destacam que, além da eficiência técnica, a quitosana possui baixo impacto ambiental. Por ser biodegradável e não tóxica, contribui para a redução dos riscos associados ao alumínio residual na água tratada e à formação de lodo tóxico, corroborando os benefícios ambientais de sua utilização.

Mais recentemente, Koutzaris et al. (2022) avaliaram a aplicação de agentes oxidantes, como o peróxido de hidrogênio, em sistemas combinados com sais metálicos (reações do tipo Fenton). Os resultados evidenciaram que essa abordagem potencializa a remoção de contaminantes, como o arsênio, além de melhorar a eficiência global da coagulação em comparação ao uso exclusivo de coagulantes inorgânicos. No entanto, ainda são necessários estudos mais detalhados quanto ao uso do peróxido de hidrogênio (H₂O₂) e polímeros catiônicos.

O peróxido de hidrogênio, por sua elevada reatividade, atua de forma eficaz na degradação de matéria orgânica e na melhoria da clarificação, excluindo a necessidade de pré-cloração e, conseqüentemente, a formação de subprodutos nocivos. Paralelamente, os polímeros catiônicos apresentam propriedades que favorecem a agregação e sedimentação de partículas, aumentando a eficiência do processo de coagulação-floculação e potencializando a remoção de turbidez, cor e sólidos suspensos.

Com base na necessidade de meios alternativos que possam proporcionar melhor qualidade dos padrões de água de abastecimento humano, este projeto foi desenvolvido num período de 9 meses, com o intuito de buscar essas possíveis alternativas, utilizando o uso de peróxido de hidrogênio e polímero catiônico como auxiliares no tratamento da água, visando a melhora dos aspectos da qualidade, caracterizando-os e monitorando a água de consumo humano do distrito de Xucuru, zona rural do município de Belo Jardim, estado de Pernambuco.

Assim, a aplicação de insumos alternativos em estações de pequeno porte, comuns em distritos rurais e no semiárido, configura-se como uma estratégia para otimizar o processo de tratamento e reduzir custos operacionais. Contudo, torna-se imprescindível compreender os

benefícios e limitações de cada insumo em situações reais de operação, a fim de orientar sua adoção por companhias de saneamento e gestores públicos.

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo comparar a eficiência do peróxido de hidrogênio e do polímero catiônico no tratamento em uma estação de manta de lodo localizada no distrito de Xucuru, em Belo Jardim-PE, bem como identificar os benefícios e limitações associados ao uso desses produtos no processo de clarificação da água.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida com base nos protocolos analíticos descritos no *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (24ª edição, 2023), adotando-se uma abordagem quantitativa direcionada à avaliação de parâmetros físico-químicos da água tratada na ETA Xucuru, situada em Belo Jardim – PE. Os parâmetros monitorados incluíram pH, turbidez e cor aparente, determinados por meio de equipamentos específicos e devidamente calibrados, em conformidade com as recomendações normativas vigentes. Os resultados foram expressos em valores numéricos, possibilitando a análise estatística comparativa entre as diferentes condições de tratamento testadas.

A investigação caracteriza-se como de natureza experimental, uma vez que envolveu ensaios práticos para verificação da eficiência dos métodos de tratamento propostos. Complementarmente, foram integrados procedimentos de campo e revisão bibliográfica, conferindo maior robustez e consistência à análise.

As coletas de amostras de água bruta foram realizadas diretamente na Estação de Tratamento de Água (ETA) Xucuru. Os ensaios de coagulação/floculação foram conduzidos em equipamento de *JarTest*, seguindo protocolos padronizados para a determinação da dosagem ótima de coagulantes e auxiliares de coagulação. Após o tratamento, as amostras foram submetidas a análises físico-químicas, contemplando os parâmetros de interesse (pH, turbidez e cor aparente), de modo a avaliar comparativamente a eficiência dos diferentes insumos empregados.

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa classifica-se como exploratória, uma vez que busca aprofundar o conhecimento sobre a aplicação de agentes auxiliares de tratamento, identificando características, padrões e relações que possam subsidiar estudos futuros.

Durante a fase de coleta de dados, observou-se que a ETA Xucuru, uma estação compacta de tratamento, utiliza predominantemente o sulfato de alumínio granulado como

coagulante. O processo segue as seguintes etapas operacionais: inicialmente, sacos de 25 kg de sulfato de alumínio são fracionados, sendo adicionados 12,5 kg por dia em uma caixa elevada com capacidade de 500 litros, onde ocorre a dissolução do coagulante por aproximadamente uma hora, até completa homogeneização. Em seguida, a solução é transferida para uma segunda caixa de 500 litros, posicionada abaixo da primeira, a fim de facilitar o processo de dosagem. A bomba dosadora, previamente calibrada, é então acionada para captar a solução da caixa inferior e realizar a aplicação precisa, conforme a vazão ajustada para o tratamento.

Além do processo de coagulação, a unidade também realiza a etapa de desinfecção por meio da preparação de solução de dicloroisocianurato de sódio, acondicionada em reservatório independente e dosada conforme a demanda operacional. Dessa forma, a associação entre os processos de coagulação e desinfecção assegura a qualidade final da água tratada e sua conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021.

Área de estudo

A ETA Xucuru é uma unidade de tratamento de água pertencente à COMPESA (Companhia Pernambucana de Saneamento) e teve sua inauguração em setembro de 1980, localizada no distrito de Xucuru, cidade de Belo Jardim – PE, a cerca de 183 km da capital Recife. A ETA, distinta por sua localização rural, posiciona-se geograficamente nas coordenadas 8°12'38.38''S e 36°27'47.08''O.

Esta unidade de tratamento é composta por um clarificador tipo manta de lodo e dois filtros rápidos de polimento, sendo o manancial tratado na ETA de nome Taioba. Esse manancial represado tem um volume de aproximadamente 298.000 m³, sendo a vazão aduzida da unidade atualmente de 2,5 L/s. A unidade abastece um total de 1.045 ligações de água ativas, garantindo o fornecimento à população atendida.

Análises físico-químicas da água bruta

Inicialmente foi coletado dados operacionais da água bruta da ETA, os quais foram observados:

- **Vazão da água bruta:** Registros diários para avaliar a variabilidade ao longo do tempo.
- **Parâmetros de qualidade da água:** Incluindo turbidez, cor e pH.

- **Composição físico-química:** Determinação dos principais compostos presentes na água bruta e tratada.
- **Eficiência atual do sistema:** Avaliação da redução de contaminantes e comparação com padrões de potabilidade estabelecidos.

Experimentos em Laboratório

Os experimentos laboratoriais foram realizados por meio de testes controlados utilizando um Jar test, permitindo a simulação dos processos de coagulação e floculação em escala reduzida.

Avaliação de Métodos Alternativos

Foram testados dois métodos alternativos para melhorar a eficiência do tratamento: peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e polímero catiônico, os quais serão descritos abaixo:

a) Aplicação do Peróxido de Hidrogênio (H_2O_2)

A definição das concentrações de H_2O_2 testadas foi baseada nas condições da água bruta da ETA, com o objetivo de otimizar a remoção de impurezas para abastecimento. As concentrações foram estabelecidas conforme faixas comuns de testes laboratoriais, respeitando os limites das normas técnicas para tratamento de água. Com foco na redução do uso de sulfato de alumínio, as concentrações de H_2O_2 foram determinadas com base em diretrizes regulatórias, assegurando o cumprimento dos parâmetros de segurança e qualidade da água tratada.

As concentrações de peróxido de hidrogênio testadas foram 0,2 mg/L, 0,4 mg/L, 0,6 mg/L, 0,8 mg/L, 1,0 mg/L e 1,2 mg/L, aplicadas em conjunto com 80 mg/L de sulfato de alumínio. Esses valores foram definidos para garantir a segurança e a eficácia do tratamento.

b) Uso de Polímero Catiônico

A escolha das concentrações do polímero catiônico para os testes levou em consideração não apenas as características da água bruta da ETA, mas também a possibilidade de reduzir a dependência do sulfato de alumínio no processo de coagulação e floculação. O objetivo foi avaliar a eficiência do polímero, permitindo

uma potencial redução na dosagem do coagulante tradicional sem comprometer a remoção de impurezas.

A dosagem escolhida para o polímero catiônico foi 5 mg/L, aplicada em conjunto com concentrações variáveis de sulfato de alumínio: 60 mg/L, 70 mg/L, 80 mg/L, 90 mg/L, 100 mg/L e 110 mg/L.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os ensaios conduzidos com peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e polímero catiônico demonstraram elevada eficiência na otimização do processo de tratamento de água, possibilitando a redução significativa do consumo de sulfato de alumínio sem prejuízo aos padrões de potabilidade e à qualidade final do efluente tratado.

A utilização de H_2O_2 dispensa a necessidade do uso do cloro na pré-cloração. Nas concentrações de 0,2 a 1,2 mg/L se mostrou eficiente para melhorar a etapa de coagulação, neutralizando a carga elétrica de partículas em suspensão na água, permitindo que elas se aglutinem e sedimentem, favorecendo a decomposição de matéria orgânica e outros contaminantes. A dosagem de sulfato de alumínio de 80 mg/L em cada um dos jarros, permitiu avaliar de forma mais precisa o impacto isolado do peróxido de hidrogênio. De forma geral, observou-se que concentrações intermediárias de H_2O_2 proporcionaram um bom resultado, atendendo aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde na Portaria GM/MS nº 888/2021.

Figura 1. Imagem apresentando gráfico contendo os dados da análise utilizando peróxido de hidrogênio.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Os dados apresentados no gráfico (figura 1) referem-se aos ensaios realizados com diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio (H_2O_2), mantendo constante a dosagem de sulfato de alumínio (80 mg/L).

Na análise inicial realizada, os valores encontrados na água bruta (antes do jarrest) foram de 167 uC de cor e 12,3 NTU de turbidez. Como pode-se observar, a concentração de 0,6 mg/L (Jarro 3) apresentou os melhores resultados, com os valores mais baixos de cor 7,7 uC e de turbidez 0,348 NTU, indicadores diretos da eficiência na remoção de impurezas.

Já a aplicação do polímero catiônico, mantendo uma dosagem de 5 mg/L em cada jarro, foi avaliada em conjunto com diferentes concentrações de sulfato de alumínio, testadas

individualmente, de forma a analisar o efeito combinado na eficácia do tratamento da água. Assim como nas análises de H_2O_2 , os resultados com o uso do polímero catiônico exibiram um bom resultado, atendendo também aos padrões estabelecidos.

Figura 2. Imagem apresentando gráfico contendo os dados da análise utilizando polímero catiônico.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Os dados apresentados no gráfico (figura 2) referem-se aos ensaios realizados com diferentes concentrações de $Al_2(SO_4)_3$, mantendo a dosagem de polímero catiônico em 5 mg/L.

Com base nos dados da figura 2, o Jarro 3, com 80 mg/L de sulfato de alumínio, apresentou um excelente desempenho, com cor de 6,7 uC e turbidez de 0,292 NTU. Embora o Jarro 5 (100 mg/L) tenha atingido o valor de turbidez ligeiramente inferior (0,234 NTU), o desempenho do Jarro 3 foi praticamente equivalente e com uma redução significativa de 20% na dosagem de coagulante, o que gera economia.

Figura 3. Foto do ensaio realizado com o aparelho de jartest em 02/04/2025 na análise utilizando peróxido de hidrogênio.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou que o peróxido de hidrogênio e o polímero catiônico são alternativas viáveis como auxiliares no tratamento de água da ETA Xucuru, em Belo Jardim-PE. Ambos permitiram a redução do consumo de sulfato de alumínio, com desempenho satisfatório na melhoria da cor e da turbidez, em conformidade com a Portaria GM/MS nº 888/2021. O peróxido de hidrogênio destacou-se na clarificação da água e na dispensa da pré-cloração, enquanto o polímero catiônico apresentou eficiência na remoção de sólidos suspensos e matéria orgânica. Assim, a pesquisa reforça o potencial de soluções mais eficientes e sustentáveis para o tratamento de água em regiões do semiárido pernambucano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahmad, Abdul Latif, Sumathi Sethupathi, and Bassim H. Hameed. 2006. "Coagulation of residue oil and suspended solid in palm oil mill effluent by chitosan, alum and PAC." *Chemical Engineering Journal* 118, no. 1-2 (Maio): 99-105. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2006.02.001>
- Brasil. Ministério da Saúde. 2021. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Brasília: Diário Oficial da União. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562>.
- Koutzaris, S., M. Xanthopoulou, A. Laskaridis, et al. 2022. "H₂O₂-Enhanced As(III) Removal from Natural Waters by Fe(III) Coagulation at Neutral pH Values and Comparison with the Conventional Fe(II)-H₂O₂ Fenton Process." *Sustainability* 14, no. 23 (dezembro): 1-17. <https://doi.org/10.3390/su142316306>
- Lipps, W. C.; Braun-Howland, E. B.; Baxter, T. E. 2023. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 24. Ed. Washington DC: APHA Press
- Niquette, Patrick, Frédéric Monette, Abdelkrim Azzouz, et al. 2004. "Impacts of Substituting Aluminum-Based Coagulants in Drinking Water Treatment." *Water Quality Research Journal of Canada* 39, no. 3 (Julho): 303-310. https://www.academia.edu/21837195/Impacts_of_Substituting_Aluminum_Based_Coagulants_in_Drinking_Water_Treatment
- Renault, F., B. Sancey, P.-M. Badot, et al. 2009. "Chitosan for coagulation/flocculation processes – An eco-friendly approach." *European Polymer Journal* 45, no. 5 (Maio): 1337-1348. <https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2008.12.027>
- Yin, Chun-Yang. 2010. "Emerging Usage of Plant-Based Coagulants for Water and Wastewater Treatment." *Process Biochemistry* 45, no. 9 (Setembro): 1437-1444. <https://doi.org/10.1016/j.procbio.2010.05.030>